

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA ANIQ VA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA FANLARARO BOG‘LANISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING AHAMIYATI

Mansurova Nilufar Muxtimovna

Nizomiy nomli davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi, Xalqaro Nordik universiteti
katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641477>

Annotatsiya. Mazkur maqola umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish jarayonida fanlararo bog‘lanishlarni amalga oshirish va uning ahamiyatini tadqiq qilishga bag‘ishlanadi. Fanlararo bog‘lanish ta‘lim mazmunini boyitishga, o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada fanlararo yondashuvning metodologiyasi, uning o‘quv jarayoniga ta‘siri va o‘quvchilarda kompleks tafakkurni shakllantirishdagi o‘rni va ushbu yo‘nalishdagi pedagogik samaradorlikni oshirishga yo‘naltirilgan tavsiyalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: fanlararo bog‘lanish, aniq va tabiiy fanlar, o‘rta ta‘lim, integratsiyalangan ta‘lim, metodologiya, o‘quv jarayoni, o‘qitish usullari, kompleks fikrlash.

Абстрактный. Статья посвящена реализации межпредметных связей и их значению в преподавании точных и естественных наук в общеобразовательных средних школах. Междисциплинарные связи способствуют обогащению содержания образования и расширению знаний и навыков учащихся. В статье также рассматривается методология междисциплинарного подхода, его влияние на образовательный процесс и роль в формировании комплексного мышления у студентов, а также рекомендации, направленные на повышение педагогической эффективности в этой области.

Ключевые слова: межпредметная связь, точные и естественные науки, среднее образование, интегрированное образование, методика, образовательный процесс, методы обучения, комплексное мышление.

Abstract. The article is devoted to the implementation of interdisciplinary links and their importance in teaching exact and natural sciences in comprehensive secondary schools. Interdisciplinary links contribute to enriching the content of education and expanding the knowledge and skills of students. The article also discusses the methodology of the interdisciplinary approach, its impact on the educational process and the role in developing students' complex thinking, as well as recommendations aimed at improving pedagogical effectiveness in this area.

Key words: interdisciplinary connection, exact and natural sciences, secondary education, integrated education, methodology, educational process, teaching methods, complex thinking.

В современной системе образования особое значение приобретает реализация межпредметных связей. Используя междисциплинарный подход, студенты могут изучать информацию систематически и комплексно, а также понимать связи между различными дисциплинами. Установление связей между точными и естественными науками в общеобразовательных средних школах развивает у учащихся навыки целостного

рассмотрения различных тем, анализа сложных проблем и подхода к ним с точки зрения различных предметов. В то же время этот подход также способствует развитию критического и творческого мышления учащихся.

Междисциплинарная коммуникация развилась как важный методологический подход, которому уделяется особое внимание в системе образования с конца XX века. Исследования показывают, что междисциплинарные связи не только обогащают образовательный контент, но и развивают критическое мышление учащихся. Например, междисциплинарные связи и интегрированное обучение способствуют обогащению познавательного мышления учащихся, процесса обучения новыми знаниями, повышению качества знаний учащихся [1. С. 78].

Все учебные предметы имеют свой потенциал интеграции, однако их способность к объединению и эффективность интеграции зависят от многих условий, которые необходимо учитывать при планировании междисциплинарного урока или курса. В первую очередь анализируется уровень подготовки учащихся конкретного класса. Их академические трудности могут быть одной из причин использования междисциплинарного подхода. Иногда успешность изучения школьниками одного предмета зависит от наличия определенных знаний и навыков по другому.

В данном исследовании использовались следующие методы:

1. Анализ литературы - были изучены и проанализированы различные научные источники по междисциплинарным связям.

2. Полевые наблюдения – изучалась степень осуществления связей между точными и естественными науками в процессе обучения в средних школах.

3. Анкетирование и интервьюирование - проводились анкетирование и интервьюирование учителей для изучения подходов к реализации междисциплинарных связей.

4. Экспериментальная работа – в выбранных классах проводились уроки, включавшие межпредметные связи, и оценивались результаты.

В ходе исследования был выявлен ряд положительных результатов внедрения междисциплинарных связей в преподавании точных и естественных наук:

интеграция знаний – междисциплинарный подход помог студентам воспринимать информацию целостно;

развитие критического мышления - навыки критического и логического мышления у учащихся формировались в рамках нескольких предметов.

практическое применение - студенты развили навыки эффективного решения реальных жизненных проблем путем анализа событий с точки зрения нескольких дисциплин;

Интерес к процессу обучения - изучение новых тем посредством междисциплинарных связей вызвало интерес и позитивный настрой у студентов.

По результатам исследования подтверждено, что межпредметные связи важны в образовательном процессе. Студенты проявили интерес не только к одному предмету, но и к различным аспектам разных предметов и хотели применить их в своем личном опыте. Подчеркнуто, что такой подход обогащает содержание образования рядом практических приемов, а также развивает у студентов глубокие знания и комплексное мышление.

Реализация межпредметных связей точных и естественных наук имеет важное значение для повышения эффективности образовательного процесса в

общеобразовательных школах. Этот процесс расширяет понимание студентами междисциплинарных связей, развивает навыки комплексного мышления и повышает интерес к процессу урока [2-5]. Поэтому для реализации межпредметных связей в обучении рекомендуется использовать специальные методики, современные технологии и дополнительные образовательные ресурсы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Джейкобс, Х. Х. Междисциплинарная учебная программа: разработка и реализация. Александрия, Вирджиния: ASCD. 2007.
2. Алиджанов Д., Захидов И. Функции межпредметных связей в образовании // Наука и инновации. – 2022. – Т. 1. – № Б7. – С. 1406-1411.
3. Обиджонович З.И., А’Замжон А.Д. Пути повышения эффективности обучения на примере преподавания звуковых явлений в курсе физики в 6 классе // Восточный ренессанс: инновационные, педагогические, естественные и общественные науки. – 2021. – Том. 1. – № 3. – С. 424-432.
4. Захидов И.О. и др. Важные аспекты преподавания физкультуры в 6 классе на основе междисциплинарных связей // Учёный XXI век. – 2022. – С. 80-83.
5. Алижанов Д.А.У., Захидов И.О. Этапы исторического развития междисциплинарных связей // Наука и инновации. – 2022. – Т. 1. – № Б4. – С. 22-29